

➔ **Zwischen Start und Ziel:** Beim Zytglogge-Turm beginnt jeder Wissenschaftsspaziergang. Für alle, die sich nicht ständig die Karte unter die Nase halten wollen oder kein Google Maps auf ihrem Mobil mögen, ist ein Wegverlauf beschrieben.

🔗 **Übriges:** Interessantes, Wissenswertes und Überraschendes ist in Kurzform zu lesen.

↗ **Um die Ecke:** Was es in der Nähe auch noch zu entdecken gibt. Eine Kategorie für alle, die gerne Umwege machen oder auf Abwege geraten.

- 1 Hallerstrasse, Hallerstatue Grosse Schanze**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Hochschulstrasse – Grosse Schanze.
- 2 Haus der Universität, Kocherpark**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Hirschengraben – Effingerstrasse – Belpstrasse.
- 3 Haus der Akademien**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Laupenstrasse.
- 4 Tumarkinweg**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Hochschulstrasse – Tumarkinweg.
- 5 Studerstein, «Bei den Eichen»**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Länggassstrasse – Mittelstrasse – Neubrückstrasse – Studerstrasse.
- 6 Uni Hauptgebäude, Grosse Schanze**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Hochschulstrasse – Grosse Schanze.
- 7 Gertrud-Woker-Strasse**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Länggassstrasse – Bühlfstrasse – Bühlplatz – Gertrud-Woker-Strasse.
- 8 Einstein-Museum**
➔ Zytglogge – Kramgasse – Münstergässli – Münsterplatz – Münsterplattform.
- 9 Unis**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Schanzeneckstrasse.
- 10 Anna-Seiler-Brunnen**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Anna-Seiler-Brunnen – Käfigturm.

- 11 Huberstrasse**
➔ Zytglogge – Theaterplatz – Casinoplatz – Kochergasse – Bundesgasse – Effingerstrasse – Loryplatz – Schlossstrasse – Huberstrasse.
- 12 Botanischer Garten**
➔ Zytglogge – Kornhausplatz – Zeughausgasse – Aarberggasse – Genfergasse – Hodlerstrasse – Paul-Klee-Platz – Lorrainebrücke – Botanischer Garten.
- 13 Zentrum Paul Klee**
➔ Zytglogge – Kramgasse – Gerechtigkeitsgasse – Nydeggasse – Nydeggbrücke – Grosser Muristalden – Schlosshaldenstrasse – Zentrum Paul Klee.
- 14 «Chemical Landmark», Holzkofenweg 36**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Hirschengraben – Effingerstrasse – Monbijoustrasse – Wander – Holzkofenweg.
- 15 Uniböbler**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Falkenplatz – Länggassstrasse.
- 16 Klima und Prof. Thomas Stocker**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Hochschulstrasse.
- 17 Bundeshaus**
➔ Zytglogge – Theaterplatz – Casinoplatz – Kochergasse – Bundesgasse – Bundesterrasse.
- 18 Inselareal, sitem-Insel**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Laupenstrasse – Murtenstrasse – Freiburgstrasse.
- 19 Nachhaltigkeit und Prof. Peter Messerli**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Länggassstrasse – Mittelstrasse.
- 20 Gebäude der Exakten Wissenschaften (ExWi)**
➔ Zytglogge – Marktgasse – Spitalgasse – Bahnhof – Bubenbergplatz – Schanzenstrasse – Sidlerstrasse.
- 21 Casino Bern**
➔ Zytglogge – Theaterplatz – Casinoplatz.

